

“बुद्धि के सन्दर्भ में हाईस्कूल विद्यार्थियों के समायोजन का अध्ययन”

अजय कुमार शर्मा

शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र

एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,

बरेली

शोध सारांश— शोधार्थी द्वारा “बुद्धि के सन्दर्भ में हाईस्कूल विद्यार्थियों के समायोजन का अध्ययन” पर अपना शोधकार्य किया। इस शोधकार्य में हाईस्कूल विद्यार्थियों की बुद्धि का उनके समायोजन पर पड़ने वाले के प्रभाव के बारे में अध्ययन किया गया है जिसमें पाया गया है कि हाईस्कूल स्तर के विद्यार्थियों की बुद्धि का समायोजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हाईस्कूल स्तर के विद्यार्थियों के समायोजन स्तर को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

शोध कुंजी— बुद्धि एवं समायोजन।

परिचय— आज के समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे जीवन में कठिनाइयों एवं समस्याओं का सामना न करना पड़ता हो। व्यक्ति इन समस्याओं को कम करने या समाप्त करने हेतु अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। बुद्धि विभेदन एवं चयन करने की शक्ति है। बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है। व्यक्ति अपनी बुद्धि से कुछ ऐसा करता है जिससे कि वह इन कठिनाइयों को कम कर सके तथा अपने जीवन को सफल एवं सुखी बना सके जिसके लिए वह अपने व्यवहार में सुधार लाकर अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। साथ ही यह भी देखने में आता है कि अधिक बुद्धि स्तर वाले विद्यार्थी आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। अतः समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों के मध्य स्वयं को समायोजित करने हेतु अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है उसमें सुधार करता है। समायोजन एक सन्तुलित दशा है। समायोजन की प्रक्रिया में व्यक्ति या तो अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है या वह स्वयं परिस्थितियों के अनुकूल बन जाता है। इस प्रकार से समायोजन में विद्यार्थियों की बुद्धि आवश्यक है।

शोध का महत्व— शोधकर्ता ने अपने इस शोधकार्य में इस बात पर बल दिया है कि हाईस्कूल स्तर पर उच्च बुद्धि स्तर एवं निम्न बुद्धि स्तर का होना उनके समायोजन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। इस शोध अध्ययन से हाईस्कूल विद्यार्थियों की बुद्धि एवं उनके समायोजन के सम्बन्ध का पता चलता है जिससे विद्यार्थियों में समायोजन क्षमता का विकास किया जा सकता है।

शोध समस्या— शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन के लिए चयनित की गयी शोध समस्या निम्नलिखित है—

“बुद्धि के सन्दर्भ में हाईस्कूल विद्यार्थियों के समायोजन का अध्ययन”

शोध समस्या में प्रयुक्त चर— शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन के लिए चयनित की गयी शोध समस्या में प्रयुक्त चर निम्नलिखित है—

स्वतन्त्र चर— बुद्धि।

आश्रित चर— समायोजन।

शोध उद्देश्य— हाईस्कूल स्तर के विद्यार्थियों की बुद्धि का समायोजन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पना— हाईस्कूल स्तर के विद्यार्थियों की बुद्धि का समायोजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

शोध अध्ययन का सीमांकन— इस शोधकार्य में शोधकर्ता द्वारा पुस्तकालय शोध विधि का प्रयोग किया गया है जिसके लिए द्वितीय आंकड़ों को प्रयोग किया गया है।

शोध विधि— इस शोधकार्य में शोधकर्ता द्वारा पुस्तकालय शोध विधि का प्रयोग किया गया है। इस शोधकार्य में इस शोध क्षेत्र में किये गये शोध साहित्य का अध्ययन किया गया है जिसके आधार पर शोधकार्य के निष्कर्ष निकाले गये हैं।

आंकड़ों का संकलन एवं उनका विश्लेषण— इस शोधकार्य में शोधकर्ता द्वारा पुस्तकालय शोध विधि का प्रयोग किया गया है जिसके लिए द्वितीय आंकड़ों को प्रयोग किया गया है। इस शोधकार्य में इस शोध क्षेत्र में किये गये शोध साहित्य का अध्ययन किया है—

गुप्ता. के. (2009), ने बुद्धि और समायोजन के सम्बन्ध में अपना शोधकार्य किया। इन्होंने अपने शोधकार्य में पाया कि बुद्धि एवं समायोजन में सकारात्मक सम्बन्ध है। जिन विद्यार्थियों की बुद्धि उच्च स्तर की है उनमें समायोजन क्षमता अधिक होती है वहीं जिन विद्यार्थियों की बुद्धि निम्न स्तर की है उनमें समायोजन क्षमता तुलनात्मक तौर पर कम होती है। **एलेगर. (2009)**, ने सामाजिक दुश्चिन्ता के कारकों के अध्ययन में यह बताया कि सामाजिक कायरता, नियन्त्रण खो देने का भय, हीनता की भावना प्रदर्शित होने के भय व दूसरों के द्वारा तिरस्कृत होने का भय, व्यक्ति के बुद्धि स्तर से प्रभावित होता है। **केशव, एन0 (2009)**, ने सामान्य एवं विशेष विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विकलांग विद्यार्थियों की बुद्धि एवं सामाजिक समायोजन का अध्ययन किया। इनके शोध अध्ययन के उद्देश्य सामान्य एवं विशेष विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विकलांग विद्यार्थियों की बुद्धि तथा उनके सामाजिक समायोजन का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य के लिए सर्वेक्षण शोध विधि का प्रयोग किया। शोधकर्ता द्वारा 10 विशेष विद्यालयों से 40 छात्रों एवं 40 छात्राओं को तथा 10 सामान्य विद्यालयों से 40 छात्र एवं 40 छात्राओं को चयन किया। शोधकर्ता द्वारा सामाजिक समायोजन हेतु श्रीमती रागिनी दुबे के बाल समायोजन मापनी उपकरण को प्रयोग में लाया गया। इसी प्रकार से बुद्धि के लिए शिक्षक निर्मित सामान्य प्रश्नावली को प्रयोग में लाया गया। इन्होंने अपने शोध अध्ययन में पाया कि सामान्य एवं विशिष्ट विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की बुद्धि में सार्थक अन्तर नहीं है तथा सामान्य एवं विशिष्ट विद्यालयों के सामाजिक समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है। **कुमार, एस. (2009)**, ने अपना शोधकार्य समायोजन एवं भावात्मक बुद्धि के सम्बन्ध के बारे में किया। शोधकर्ता द्वारा शोध करने का उद्देश्य कार्यस्थल में होने समायोजन एवं का भावात्मक बुद्धि कैसे प्रबन्ध करती है तथा भावात्मक बुद्धि का समायोजन के मध्य सम्बन्ध कैसा होता है, को ज्ञात करना था। शोधकर्ता ने अपने शोध के लिए दो परिकल्पनाओं को निर्मित किया कि— भावात्मक बुद्धि का समायोजन के साथ सकारात्मक सम्बन्ध होता है तथा भावात्मक बुद्धि द्वारा समायोजन की भविष्यवाणी की जा सकती है। शोधकर्ता ने अपने शोध में रैंडम सैंपलिंग तकनीकी का प्रयोग किया जिसके लिए 120 का सैंपल लिया जिसमें 86 पुरुष 34 महिलायें थीं, जो एम. बी. ए. से सम्बन्धित थीं। शोधकर्ता ने भावात्मक बुद्धि स्केल तथा सामान्य समायोजन परीक्षा उपकरणों का उपयोग किया। सांख्यिकी तकनीकी के रूप में सह सम्बन्ध तथा प्रतिगमन विश्लेषण का प्रयोग किया। शोधकर्ता ने अपने शोध अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि भावात्मक बुद्धि का समायोजन के साथ सकारात्मक सम्बन्ध होता है। किसी भी व्यक्तित्व में समायोजन के द्वारा भावात्मक बुद्धि की परख की जा सकती है। कार्यस्थल पर होने वाले समायोजन को भावात्मक बुद्धि द्वारा सही किया जा सकता है। **यादव, कमलेश और नायक गोपाल प्रसाद (2009)**, ने दृष्टिबाधित मूक—बाधिर एवं सामान्य विद्यार्थियों के समायोजन का अध्ययन किया। इनके अध्ययन का उद्देश्य—दृष्टिबाधित मूक—बाधिर एवं सामान्य विद्यार्थियों के समायोजन में अन्तर ज्ञात करना था। इन्होंने अपने अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया। इन्होंने

न्यादर्श के रूप में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर एवं लखनऊ जिलों के विशिष्ट एवं सामान्य विद्यालयों की हाईस्कूल कक्षाओं में अध्ययन कर रहे 204 दृष्टिबाधित 192 मूकबधिर तथा 216 सामान्य विद्यार्थियों का चयन स्तरीयकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श प्रविधि से किया। इन्होंने समायोजन के मापन के लिए सिंह एवं सेन गुप्ता निर्मित हाईस्कूल समायोजन अनुसूची का प्रयोग किया। इन्होंने अपने शोध अध्ययन के आधार पर पाया कि— मूक बधिर विद्यार्थियों का समूह, दृष्टिबाधित एवं सामान्य विद्यार्थियों की तुलना कम समायोजित है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का समूह मूकबधिर विद्यार्थियों से अच्छे स्तर का तथा सामान्य विद्यार्थियों से खराब स्तर का समायोजित हैं, मूकबधिर विद्यार्थियों का समूह दृष्टिबाधित एवं सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में खराब घरेलू समायोजन रखता है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी मूकबधिर विद्यार्थियों से अच्छे स्तर के तथा सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में खराब घरेलू समायोजन रखते हैं। मूकबधिर विद्यार्थी, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की तुलना में अच्छा स्वास्थ्य समायोजन रखते हैं। मूकबधिर विद्यार्थी, दृष्टिबाधित एवं सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में संवेगात्मक रूप से कम समायोजित है जबकि दृष्टिबाधित विद्यार्थी, मूकबधिर, विद्यार्थियों से अच्छे स्तर के तथा सामान्य विद्यार्थियों से खराब स्तर के समायोजित है। मूक बधिर विद्यार्थी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों एवं सामान्य विद्यार्थियों से तुलना में कम शैक्षिक समायोजित है। **गर्ग, जी. (2010)**, ने अपना शोधकार्य माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की बुद्धि के आधार पर समायोजन का अध्ययन किया। इन्होंने अपने इस कार्य के लिए बी.ए. के 280 विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में लिया। इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर पाया कि मध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की बुद्धि उनकी समायोजन क्षमता को सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं। **अग्रवाल, एम. (2014)**, ने अपना शोध कार्य माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों बुद्धि स्तर एवं उनके समायोजन के बारे में किया। इनका शोध उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों बुद्धि स्तर एवं उनकी की समायोजन क्षमता को जांचना था। इन्होंने इस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद एवं बुलन्दशहर जिलों के माध्यमिक स्तर के 180 विद्यार्थियों को यादृच्छिक प्रविधि द्वारा चुना। इन्होंने सर्वेक्षण शोध विधि का प्रयोग किया। इन्होंने स्वनिर्मित समायोजन परीक्षण का प्रयोग किया। इन्होंने अपने शोध कार्य के आधार पर पाया कि माध्यमिक स्तर पर उच्च बुद्धि स्तर वाले विद्यार्थियों एवं निम्न बुद्धि स्तर के विद्यार्थियों के समायोजन में सार्थक अन्तर है। माध्यमिक स्तर पर उच्च बुद्धि स्तर वाले विद्यार्थियों का समायोजन निम्न बुद्धि स्तर के विद्यार्थियों के समायोजन से अधिक है। **वर्मा, एन0 के0 (2014)**, के अपना शोध अध्ययन विज्ञान एवं कला संकाय के विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन पर किया। इनके शोध अध्ययन का उद्देश्य विज्ञान संकाय एवं कला संकाय के विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन का अध्ययन करना था। इसके लिए इन्होंने सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया। इन्होंने उत्तर प्रदेश के हाईस्कूल विद्यार्थियों को चुना जिनमें 100 विज्ञान संकाय तथा 100 कला संकाय से थे जिन्हे यादृच्छिक प्रविधि द्वारा न्यादर्श के रूप में चुना गया। इन्होंने अपने शोध अध्ययन में पाया कि कला संकाय के विद्यार्थी, विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों से अधिक समायोजित होते हैं। **गोपाल, के. के. (2016)**, का शोध अध्ययन स्नातक स्तर पर छात्राध्यापकों एवं एम. ए. के छात्रों के शैक्षिक समायोजन से संबंधित था। इनके शोध कार्य का उद्देश्य स्नातक स्तर पर छात्राध्यापकों तथा एम. ए. के छात्रों के शैक्षिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना था। इन्होंने अपने शोध कार्य के लिए परिकल्पनाएं तैयार बनायीं कि— स्नातक स्तर पर छात्राध्यापकों तथा एम. ए. के छात्रों के शैक्षिक समायोजन में अन्तर नहीं है। इन्होंने शोधकार्य हेतु सर्वेक्षण शोध विधि का प्रयोग किया। इन्होंने शोध अध्ययन हेतु उत्तर प्रदेश के अनूपशहर के तीन महाविद्यालयों से 75 बी.एड. के विद्यार्थियों एवं 75 एम. ए. के विद्यार्थियों को प्रतिदर्श के रूप में यादृच्छिक प्रतिचयन प्रविधि द्वारा चुना। सांख्यिकी प्रविधि के रूप में मध्यमान, मानक विचलन, टी0 परीक्षण, कार्ल पियरसन सहसम्बन्ध आदि का प्रयोग किया। शैक्षिक समायोजन उपकरण हेतु स्वनिर्मित समायोजन मापनी का प्रयोग किया। इन्होंने अपने शोध अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि स्नातक स्तर पर अध्ययन करने वाले बी.

एड. के छात्रों का एम. ए. के छात्रों की तुलना में समायोजन अधिक अच्छा है। सरकार, डॉ० सुभाष (2016), ने किशोर विद्यार्थियों के समायोजन एवं बुद्धि पर अपना शोध कार्य किया। इनके शोध के उद्देश्य थे – किशोर अवस्था में लड़के एवं लड़कियों के समायोजन की तुलना करना, किशोरावस्था में लड़के एवं लड़कियों की बुद्धि की तुलना करना तथा किशोरावस्था में लड़के एवं लड़कियों के सामाजिक समायोजन की तुलना करना। इन्होंने इस कार्य के लिए परिकल्पनायें तैयार की—किशोरावस्था में लड़के एवं लड़कियों समायोजन में सार्थक अंतर है, किशोरावस्था में लड़के एवं लड़कियों की बुद्धि में सार्थक अंतर है तथा किशोरावस्था में लड़के एवं लड़कियों के सामाजिक समायोजन में सार्थक अंतर है। इस शोध कार्य के लिए सर्वेक्षण शोध विधि का प्रयोग किया। शोधकर्ताओं द्वारा पश्चिमी त्रिपुरा जिले की कक्षा 9 के 60 लड़के एवं 60 लड़कियों को 6 अलग-अलग विद्यालयों से प्रतिदर्श के रूप में चुना। सांख्यिकी प्रविधि के रूप में माध्य, मानक विचलन, टी परीक्षण, पीर्यसन सहसम्बन्ध गुणांक का प्रयोग किया। इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर पाया कि लड़कियाँ समायोजन में लड़कों से बेहतर है लेकिन बुद्धि में लड़कों से पीछे है। सिंह, जे.पी. (2017) ने अपना शोध कार्य सेवारत एवं असेवारत महिलाओं के समायोजन पर किया। इन्होंने अपने शोध कार्य के लिए सर्वेक्षण शोध विधि का प्रयोग किया। इन्होंने उत्तर प्रदेश के जिला बुलन्दशहर की 70 सेवारत तथा 70 असेवारत महिलाओं को प्रसांगिक प्रतिचयन प्रविधि द्वारा प्रतिदर्श के रूप में चुना। इन्होंने अपने शोध में सेवारत महिलाओं के रूप में प्राथमिक विद्यालयों की सेवारत महिलाओं को लिया। इन्होंने स्वयं निर्मित समायोजन अनुसूची का प्रयोग किया। इन्होंने सांख्यिकी प्रविधियों के रूप में माध्य, मानक विचलन, टी परीक्षण आदि का प्रयोग किया। इन्होंने अपने शोध अध्ययन के आधार पर पाया कि सेवारत महिलाएं, असेवारत महिलाओं की अपेक्षा अधिक समायोजित है। यादव, मनोज (2018), ने अपना शोधकार्य माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की बुद्धि और समायोजन के मध्य सम्बन्ध के बारे में किया। इनके शोध उद्देश्य थे कि माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र और छात्राओं की बुद्धि का अध्ययन करना, माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र और छात्राओं के समायोजन का अध्ययन करना तथा माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की बुद्धि एवं समायोजन के मध्य सहसम्बन्ध का अध्ययन करना। इन्होंने अपने शोध के लिए परिकल्पनायें तैयार की— माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र और छात्राओं की बुद्धि में सार्थक अन्तर नहीं है, माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र और छात्राओं के समायोजन के सार्थक अन्तर नहीं है, तथा माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की बुद्धि एवं समायोजन के मध्य सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के हापुड के माध्यमिक विद्यालयों को शोध जनसंख्या के रूप में लिया जिनसे अध्ययन हेतु 400 विद्यार्थियों को न्यादर्श के लिए यादृच्छिक प्रविधि द्वारा चुना। इन्होंने आंकड़ों के संकलन के लिए स्वनिर्मित उपकरणों का प्रयोग किया। इन्होंने अपने अध्ययन में माध्य, मानक विचलन, टी टेस्ट को सांख्यिकीय प्रविधि के रूप में प्रयोग किया गया। इन्होंने अपने शोध के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं में छात्रों की अपेक्षा बुद्धि अधिक है, माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र और छात्राओं के समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है तथा माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की बुद्धि एवं समायोजन के मध्य सार्थक सहसम्बन्ध है अर्थात् माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की बुद्धि एवं समायोजन के मध्य धनात्मक सहसम्बन्ध है।

शोध निष्कर्ष— शोधार्थी द्वारा अपने शोध अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि हाईस्कूल स्तर के विद्यार्थियों की बुद्धि का समायोजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

शैक्षिक निहितार्थ— इस शोधकार्य के आधार पर हाईस्कूल स्तर के विद्यार्थियों की बुद्धि के समायोजन पर प्रभाव की जानकारी मिलती है जिससे हाईस्कूल स्तर के विद्यार्थियों के समायोजन स्तर सुधार के लिए उनके बुद्धि स्तर में सुधार करने के प्रयास किये जा सकते हैं। इसके लिए विद्यालय में विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों, प्रविधियों एवं क्रियाकलापों का चयन कर विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर में सुधार करने पर ध्यान दिया जा सकता है। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे— विचारगोष्ठी, कार्यशाला, विद्यालय क्लब, रेलियाँ, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगितायें, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों की व्यवस्था एवं आयोजन करा सकता है। उचित परामर्श एवं निर्देशन प्रदान कर सकता है। विद्यार्थियों के माता पिता एवं अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों की बुद्धि स्तर में सुधार करने के लिए घर का वातावरण सकारात्मक एवं प्रेरणादायक बनाने पर जो देंगे।

सुझाव— विद्यार्थियों के समायोजन स्तर में सुधार करने के लिए विद्यार्थियों के माता पिता को अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य ध्यान देकर अच्छा बनाना चाहिए जिसके लिए माता पिता द्वारा परिवार का वातावरण स्वास्थ्य वर्धक बनाया जाना चाहिए, घर में क्लेश, लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करना चाहिए तथा विद्यार्थियों को चिन्ता, तनाव, अवसाद, अलगाव आदि से बचाना चाहिए। विद्यार्थियों में समानता, प्रेम, सहयोग, समानता आदि सामाजिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों के समायोजन क्षमता का विकास हो सके। विद्यालय की शिक्षण प्रक्रिया बाल केन्द्रित होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी बिना दबाव के अध्ययन कर सकें। सरकार को ऐसी योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का विकास हो सके।

सन्दर्भ सूची—

- अस्थाना, डॉ. विपिन (2010), मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
- भटनागर, ए. बी. (2012), मनोविज्ञान और शिक्षा के मापन एवं मूल्यांकन, सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ।
- भटनागर, ए. बी. (2004), शैक्षिक एवं मानसिक मापन, सूर्या पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।
- सिंह, डॉ. आर. एन. (2010), आधुनिक विकासात्मक मनोविज्ञान, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
- सिंह, अरुण कुमार (2006), मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशन, दिल्ली।
- शुक्ला, सी. एस. (2018), बुद्धि, सृजनात्मकता एवं शिक्षा, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।
- शुक्ला, सी. एस. (2018), शिक्षा मनोविज्ञान, धनपतराय पब्लिकेशन कम्पनी, नई दिल्ली।
- शुक्ला, सी. एस. (2018), शिक्षार्थी का विकास एवं शिक्षण अभिगम प्रक्रिया, धनपतराय पब्लिकेशन कम्पनी, नई दिल्ली।
- शर्मा, आर. ए. (2008), शिक्षा अनुसंधान, सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ संस्करण।
- शर्मा, डॉ. डी. पी. (2004), शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
- शर्मा, डॉ. रमेश चन्द (2088), शिक्षा मनोविज्ञान, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
- www.search.alot.com/UnbiasedNews/Sites
- www.researchgate.net/publication
- www.grammarly.com/Research/Paper
- www.ijsr.net
- www.amazon.in/Research Paper
- www.gigapromo.in/Compare/Site